

SO'NGI YILLARDA O'ZBEKISTONDA OLIB BORILGAN GLYATSIOLOGIK TADQIQOTLAR

Umirzoqov G'.O'.^{1,2}, Gafurov A.A.¹, Suvonqulov S.S.^{1,3},
Shamsiyeva M.G'.^{2,3}, Gulmurzayeva B.A.¹, Kamolova Sh.K.^{1,2}

¹ Hidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, ² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, ³ H.M. Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17129261>

***Annotatsiya.** So'nggi yillarda O'zbekistonda glyatsiologik tadqiqotlar tizimli ravishda rivojlantirilib, xalqaro hamkorlik hamda milliy loyihalar amalga oshirildi. Maqolada xalqaro ilmiy dasturlar doirasida o'tkazilgan kuzatuv ishlari, respublika miqyosida amalga oshirilgan loyihalar va ularning asosiy natijalari yoritiladi. Shuningdek, tadqiqotlarda qo'llangan metodologik yondashuvlar va kelgusida ilmiy izlanishlar uchun ustuvor yo'nalishlar haqida ma'lumot beriladi. Olingan natijalar glyatsiologik monitoringni takomillashtirish va ilmiy izlanishlarning yangi bosqichlarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so'zlar.** Kriosfera, glyatsiologiya, loyiha, iqlim o'zgarishi, muzlik, muzlik massa balansi, morena, muzlik dinamikasi, modellashtirish, suv resurslari.*

Kirish. So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi dunyo bo'ylab muzliklarning intensiv erishiga olib kelmoqda. Ushbu jarayon, ayniqsa, tog'li hududlarda joylashgan muzliklarning ekologik va gidrologik ahamiyatini chuqurroq o'rganishni taqozo etadi. Jumladan O'zbekistonda ham muzliklarni o'rganishga bo'lgan ilmiy ehtiyoj yildan yilga ortib bormoqda. Olib borilayotgan glyatsiologik tadqiqotlar asosan, muzliklar maydoni, massa balansi, iqlim o'zgarishining tog' muzliklariga va suv resurslariga bo'lgan ta'siri hamda uzoq muddatli monitoring tizimlarini yaratishga qaratilgan. Tadqiqotlarda zamonaviy usullardan foydalanib muzliklar ko'rsatkichlarining dinamikasi aniq tahlil qilinmoqda. Bu esa iqlim o'zgarishiga qarshi moslashuv strategiyalarini ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Muzliklar ko'plab daryolar oqimining yil davomida va yillararo taqsimlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ular turli tabiiy ofatlar, sel, ko'chkilar, suv toshqinlariga bevosita yoki bilvosita sabab bo'ladi. Global miqyosda esa muzliklarning erishi okeanlar sathining ko'tarilishiga olib keluvchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Shu bois muzliklarni chuqur o'rganish nafaqat mintaqaviy ekologik xavfsizlik, balki suv zaxirasi sifatidagi ahamiyati hamda global iqlim barqarorligi nuqtai nazaridan **dolzarb** masala hisoblanadi.

Oxirgi yillarda Markaziy Osiyoda glyatsiologik tadqiqotlar bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, CATCOS (Capacity Building and Twinning for Climate Observing Systems, 2011–2016) loyihasi doirasida meteorologik kuzatuv tizimlarini takomillashtirish, mutaxassislar salohiyatini oshirish hamda xalqaro standartlarga mos ma'lumotlar yig'ish imkoniyatlari yaratildi (Hoelzle va boshq., 2017). Ushbu loyiha mamlakatda zamonaviy iqlim monitoringi infratuzilmasining rivojlanishiga zamin yaratdi. Sh bois, mazkur CATCOS loyiha doirasida O'rta Barqiroq muzligining til qismiga yaqin hududda avtomatik meteorologik stansiya o'rnatildi.

Bundan tashqari Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistondagi muzliklar monitoringini qayta tashkil etish va ular bo'yicha tadqiqotlarni rivojlantirish maqsadida Kriosfera Iqlimiy

xizmatlar uchun Takomillashgan Adaptatsiya (Cryospheric Climate Services for improved Adaptation - CICADA)¹ (2017-2021) xalqaro loyihasi Jahon Muzliklar Monitoringi Xizmati (WGMS) tashkiloti va Shvetsariya Rivojlanish va Hamkorlik Agentligi ko‘magida Shvetsariyaning Friburg universiteti tomonidan amalga oshirildi. Mazkur loyihaning asosiy maqsadi, Tyan-Shan va Pomir tog‘ tizmalari muzliklarida monitoring ishlarini muntazam olib borishda an’anaviy hamda zamonaviy glyatsiologik metodlarini qo‘llash orqali suv resurslari shakllanishini modellashtirish, prognozlash va tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish, iqlim o‘zgarishlarining kriosferaga ta’sirini o‘rganishdan iborat. Loyiha belgilangan vazifalarni to‘liq amalga oshirgan holda, qo‘yilgan maqsadi asosida yangi glyatsiologik monitoring punktlari hamda zamonaviy monitoring usullari joriy etildi. Kadrlar salohiyati oshirilib, ilmiy hamkorlik va axborot almashinuvi kuchaydi, shu bilan birgalikda muzliklar monitoringi natijalari boshqa sohalarga tatbiq etildi.

Respublika doirasida amalga oshirilgan loyihalardan ALM - 202107010 - “Global iqlim o‘zgarishi sharoitida tog‘ muzliklari massasi balansi o‘zgarishining monitoring tizimi va muzliklarning kelajakdagi holatini tavsiflovchi stsenariylarini ishlab chiqish” amaliy loyihasi 2021-2024 yillar davomida amalga oshirilgan. Loyihaning maqsadi tog‘ muzliklari massa balansidagi o‘zgarishlarni monitoring qilish tizimini yaratish asosida yillik massa balansining 2050-yilgacha bo‘lgan holatini ifodalovchi stsenariylarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot obyekti O‘rta Barqiroq muzligi bo‘lib, 2017–2023 yillardagi kuzatuv natijalari asosida muzlik massa balansi aniqlandi.

Bundan tashqari “Muzlik yotqiziqlarining geologik xususiyatlarini o‘rganish va ma’danlashuvni bashorat qilish” loyihasi (2022-2026 yy.) O‘zbekiston tog‘li hududlarida joylashgan muzliklar yotqiziqlarining tuzilishi va geologik xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan. Loyihaning maqsadi O‘zbekiston tog‘ muzliklarining muzlanish dinamikasi, hajmiy o‘zgarishlari va morena yotqiziqlari geokimyoviy xususiyatlarini o‘rganish orqali muzliklar evolyutsiyasini chuqur tahlil qilishdan iborat. Mazkur loyiha doirasida nival hududlarning glyatsiologik, geokimyoviy, gidrologik ma’lumotlarni to‘plash va tizimlashtirish, tarixiy manbalar bilan solishtirish asosida muzliklarning qisqarish sabablarini aniqlash ishlari olib borilmoqda. Mazkur tadqiqotlar asosida Chotqol–Qurama tizmasi muzliklar katalogi va Hisor tizmasi muzliklar katalogini chop ettirish hamda umumiy O‘zbekiston tog‘ muzliklari atlasini yaratish ko‘zda tutilgan. Loyiha doirasida belgilangan havza hududlarida joylashgan muzliklarga ilmiy tadqiqot ekspeditsiyalari tashkil etilib, ular doirasida kompleks geologik, glyatsiologik va gidrologik tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ayni paytda Piskom, Ohangaron hamda Oqsuv daryosi havzalarida joylashgan Barqiroq, Zikir-2 va Severtsov muzliklarida doimiy dala tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Yuqoridagi ishlar natijasida mazkur yilda Chotqol–Qurama tizmasi muzliklar katalogi chop etildi.

Shuningdek O‘zbekiston Milliy Universiteti tomonidan “Iqlim o‘zgarishi sharoitida muzliklarning degradatsiya dinamikasi va uning O‘zbekiston tog‘ tizmalaridagi daryo oqimlariga ta’siri” nomli loyihasi amalga oshirilgan. Mazkur loyihaning asosiy maqsadi O‘zbekistondagi Tyan-Shan va Pomir – Oloy tog‘ tizmalaridagi muzliklar maydoni o‘zgarishini tahlil qilish, sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari va GIS texnologiyalari orqali ularning dinamikasini aniqlash va modellashtirishdan iborat. Ushbu loyihada muzliklarning shakllanishi va dinamikasini o‘rganish, 1957–2020 yillar davomidagi o‘zgarishlarni tarixiy ma’lumotlar orqali tahlil qilish; sun’iy

¹ <https://www.unifr.ch/geo/cryosphere/en/projects/glacier-monitoring-and-dynamics/cicada.html>

yo‘ldosh rasmlari va GIS asosida muzliklar maydonini aniqlash, muzliklar erishining iqlim omillari bilan bog‘liqligini tahlil qilish, muzliklar dinamikasini modellashtirish kabi vazifalar belgilagan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida GIS orqali tuzilgan dinamik xaritalar va modellar ushbu o‘zgarishlarning tezlashganini aniq ko‘rsatdi. Muzliklarning erishi asosan haroratning ortib borishi, yog‘ingarchilikning kamayishi va atmosferadagi ifloslanishlar bilan bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Hozirgi kunda Piskom havzasidagi Paxtakor muzligi bo‘yicha tadqiqotlar Germaniyaning GFZ-Potsdam markazi Hidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti bilan hamkorlikda CAWa-Green tashabbusi² hamda Germaniya BMBF tomonidan moliyalashtirilgan CLIMWATER loyihasi doirasida olib borilmoqda. 2023 yildan boshlab muzlikda ablyatsiya qoziqlari o‘rnatilib, avtomatik ob-havo stansiyasi ishga tushirildi va differentsial GPS o‘lchovlari bajarilmoqda. Mazkur loyiha Paxtakor muzligining massa balansi va iqlimiy jarayonlar bilan bog‘liqligini chuqur o‘rganishga xizmat qilmoqda.

Yuqoridagilarga qo‘shimcha ravishda «Yuqori balandlikdagi muzliklarni baholashda mintaqaviy hamkorlikni ta‘minlash orqali barqaror rivojlanish va iqlim o‘zgarishiga moslashishning integratsiyalashgan usullarini ishlab chiqish tizimlari» (Markaziy Osiyoda Kriosfera)³ loyihasi ham amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihaning maqsadi iqlim o‘zgarishining kriosferaga ta‘siri hamda unga moslashishni o‘rganishdan iborat. Loyiha o‘z oldiga kriosfera tizimlarining o‘zgarishlarini ilmiy asosda baholash va monitoring qilish uchun integratsiyalashgan ma‘lumotlar bazasini yaratish, mintaqaviy hamkorlik mexanizmlarini shakllantirish va rivojlantirish, suv resurslarini boshqarish sohasida milliy institutlarning salohiyatini kuchaytirish, manfaatdor tomonlarning bilim va xabardorligini oshirish kabi vazifalarni qo‘ygan. Mazkur loyihadan muzliklarning erishi va doimiy muz qatlami o‘zgarishlari natijasida suv resurslarining mavjudligi va taqsimoti bo‘yicha ilmiy kelishuvga erishish, qaror qabul qiluvchilar va jamoatchilik orasida iqlim o‘zgarishining iqtisodiy va ijtimoiy ta‘sirlari bo‘yicha xabardorlikni oshirish, kriosfera monitoringi uchun yagona standart yondoshuv kabi bir qator natijalar kutilmoqda.

Xulosa.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilgan xalqaro va milliy loyihalar natijasida muzliklarni kuzatish va tadqiq etish bo‘yicha muhim infratuzilma yaratildi, zamonaviy monitoring usullari joriy qilindi, muzliklarning massa balansi va morfometrik xususiyatlari baholandi, shuningdek katalog va ma‘lumotlar bazalari shakllantirildi. Dala ekspeditsiyalari orqali muzliklarning tezkor qisqarishi, massa balansidagi salbiy tendensiyalar va oqim shakllanishidagi o‘zgarishlar aniqlanib, kelgusida yuz beradigan o‘zgarishlarni prognozlash imkoniyati kengaydi. Bu tadqiqotlar nafaqat ilmiy salohiyatni oshirdi, balki mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirib, suv resurslarini boshqarishda va iqlim o‘zgarishiga moslashishda strategik qarorlar qabul qilish uchun mustahkam asos yaratdi.

ADABIYOTLAR

1. Hisobot. UZB-IND-2021-79 «Изучение динамики деградации ледников в горных системах Узбекистана на основе дистанционного зондирования.» 2022 г.

² <https://www.gfz.de/en/section/hydrology/projects/green-central-asia-regional-research-network-water-in-central-asia-cawa-green>

³ <https://www.undp.org/eurasia/projects/central-asia-cryosphere>

2. Hisobot. ALM-202107010 «Global iqlim o‘zgarishi sharoitida tog‘ muzliklari massasi balansi o‘zgarishining monitoring tizimini va muzliklarning kelajakdagi holatini tavsiflovchi ssenariylarini ishlab chiqish.» 2024 r.
3. Hoelzle M., Azisov E., Barandun M., Huss M., Farinotti D., Gafurov A., ... & Zemp M. (2017). Re-establishing glacier monitoring in Kyrgyzstan and Uzbekistan, Central Asia. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 6(2), 397–418.
4. Petrov M. A., Mamirov H. A., Khismatullin T. I., Sabitov T. Yu., & Sabitova N. I. (2023). Current climate conditions in the mountainous regions in the Republic of Uzbekistan and its impact on the state of glaciation, glacial runoff and GLOFs. *IOSR Journal of Applied Geology and Geophysics (IOSR-JAGG)*, 11(6, Ser. I), 12–17.